

Анализ медико-демографической ситуации в Псковской области

Цветкова Надежда Васильевна, студент
Институт медицины и экспериментальной биологии
в составе Псковского государственного университета

Аннотация. В статье дается оценка демографических процессов, происходящих на территории Псковской области за период с 2009-2020 гг. Целью исследования является проведение анализа динамики изменения численности населения Псковской области, путём расчета показателей динамического ряда, а также анализ причин, приводящих к изменению количества и структуры населения. В результате исследования были выделены особенности, формирующие высокую естественную смертность населения, а именно: преобладание удельного веса пенсионеров над трудоспособным населением, снижение количества ФАПов, нехватка врачей и среднего медицинского персонала. Естественная убыль населения обусловлена его смертностью, в первую очередь, от болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний. Показано, что при существующем уровне инвестиционных проектов и федеральных целевых программ нормализации демографических показателей не наблюдается. Несмотря на все усилия местных властей, смертность в регионе превышает рождаемость в 1.8 раза. Рассмотрев основные демографические показатели, можно сделать вывод о неблагоприятной демографической ситуации в Псковской области, что связано с несостоятельностью региональной демографической политики.

Ключевые слова: демография, рождаемость, смертность, здравоохранение.

Analysis of the medical and demographic situation in the Pskov region

Tsvetkova Nadezhda Vasilievna, student
Institute of Medicine and Experimental Biology as part of Pskov State University

Abstract. The article assesses the demographic processes occurring in the Pskov region for the period from 2009-2020. Studies show that indicators of population dynamics, as well as analysis of the reasons leading to changes in the number and structure of the population. As a result of research, features that form the natural mortality of the population were identified, namely: the predominance of the population, a decrease in the number of personnel, and paramedical personnel. The natural death of the population is due to its mortality, from diseases of the circulatory system and cancer. It is shown that with the current level of investment projects and federal targeted programs, the normalization of demographic indicators is not observed. Despite all the efforts of local authorities, mortality is 1.8 times higher. Consideration of the main demographic indicators allows us to conclude that the demographic situation in the Pskov region is unfavorable, which is associated with the failure of the regional demographic policy.

Keywords: demography, birth rate, mortality, public health.

Псковская область является лидером по естественной убыли населения, в том числе и в трудоспособном возрасте. И несмотря на все усилия региональных властей, нормализовать демографическую ситуацию не удаётся на протяжении уже более 10 лет. Наблюдается рост лиц пенсионного возраста, что привело к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население. Также в Псковской области происходит выбытие трудовых ресурсов за пределы области, в основном за счет молодежи.

Целью исследования является проведение анализа динамики изменения численности населения Псковской области и анализ причин, приводящих к изменению количества и структуры населения.

Методы исследования: расчет показателей динамического ряда, метод экспертных оценок, метод группировки, сравнения, графический метод.

Для более детального изучения изменения численности населения Псковской области мною были рассчитаны показатели динамического ряда за период с 2009 года по 2020 год. К ним относятся: абсолютный прирост (снижение), который представляет

собой разность численности населения предшествующего и последующего года; темп роста (снижения), показывающий, на сколько процентов увеличивается или уменьшается численность населения; темп прироста т.е. относительная скорость изменения показателей и абсолютных значений 1% измеряемого явления. А также был рассчитан показатель наглядности, демонстрирующий динамику изменения относительно исходного уровня, который принимается за 100%. На основании анализа динамического ряда (таблица 1 и рис.1) отмечается тенденция к снижению среднего темпа роста на 0.95%, снижению абсолютного прироста и показателя роста. Население Псковской области с 2009-2020 г.г. сократилось на 70346 человек, что в процентном соотношении составило 10.1%. Наибольшая убыль населения наблюдалась в 2011 году на 2.5% и в 2019 году на 1.1%.

Главной особенностью в сокращении населения Псковской области является более высокая доля населения пенсионного возраста. Доля людей старшего возраста предопределяет повышенную смертность. [2]

Таблица 1. Анализ показателей динамического ряда численности населения
Псковской области в период с 2009-2020 г.г.

Годы	Показатель (уровни ряда)	Абсолютный прирост (убыль)	Показатель наглядности, %	Показатель роста (снижения), %	Темп роста (снижения), %	Значение 1% прироста
2009	696392	нет	100.0	нет	нет	нет
2010	688563	-7829.0	98.9	98.9	-1.1	7117.3
2011	671272	-17291.0	96.4	97.5	-2.5	6916.4
2012	666924	-4348.0	95.8	99.4	-0.6	7246.7
2013	661507	-5417.0	95.0	99.2	-0.8	6771.3
2014	656561	-4946.0	94.3	99.3	-0.7	7065.7
2015	651108	-5453.0	93.5	99.2	-0.8	6816.3
2016	646374	-4734.0	92.8	99.3	-0.7	6762.9
2017	642164	-4210.0	92.2	99.3	-0.7	6014.3
2018	636546	-5618.0	91.4	99.1	-0.9	6242.2
2019	629651	-6895.0	90.4	98.9	-1.1	6268.2
2020	626046	-3605	89,9	99,4	-0,6	6008,3

Рис.1. Динамика изменения численности населения Псковской области в период с 2009-2020 г.г.

Рис. 2. Возрастная структура населения Псковской области

Из данных рис.2 видно, что в последние года доля населения старше трудоспособного возраста увеличивается, а доля людей трудоспособного возраста уменьшается. Пополнение происходит за счет молодежи и трудовой миграции. Но этого недостаточно, т.к. численность молодежи в Псковской области невелика, и не может полностью замещать уходящее население. Отсюда можно сделать вывод, что в Псковской области прослеживается регрессивный тип населения, т.е. доля людей пенсионного возраста

превышает долю населения моложе трудоспособного возраста.

На динамику изменения численности население оказало влияние значительное снижение численности сельского населения, которое сократилось за период 2011-2019 г.г. на 9%. Главной причиной сокращения сельского населения является естественная убыль. В сельской местности смертность в трудоспособном возрасте выше, чем в городе. Люди умирают в основном от болезней системы кровообращения, онкологии, органов пищеварения и внешних причин.

Рис.3. Динамика изменения численности сельского населения Псковской области

Таблица 2. Динамика показателей воспроизводства населения в Псковской области

Год	Число родившихся	Число умерших	Естественная прирост (убыль)	Родившихся на 1000 чел.	Умерших на 1000 чел.	Естественный прирост (убыль) на 1000 чел.
2014	7142	12058	-4916	10,9	18,4	-7,5
2015	7170	11808	-4658	11	18,2	-7,2
2016	7170	11557	-4387	11,1	17,9	-6,8
2017	6079	11149	-5070	9,5	17,4	-7,9
2018	5858	10894	-5036	9,3	17,2	-7,9
2018 янв-окт	4963	9161	-4198	9,4	17,3	-7,9
2019 янв.-окт	4507	8882	-4375	8,6	17	-8,4

Таблица 3. Коэффициент смертности по основным классам причин смерти (число умерших из расчета на 100000 населения).

Причины смерти	2014	2015	2016	2017	2018	2018 янв-окт	2019 янв-окт	2019 в % от 2018
Общая смертность	1844,2	1820,1	1791,9	1742,4	1683,7	1733,7	1699,6	98
Болезни системы кровообращения	1110,1	1082,4	1065,9	1094,5	1084,5	1098,4	1098,4	99,3
Новообразования	248,4	253,3	248,4	242,5	252,6	254,7	256,6	104,3
Внешние причины из них от:	177,3	157,1	142,5	124,4	132,8	122,8	101,8	82,9
1. транспорт и всех видов травм	29,1	23,4	21,1	18	17,4	17	13,6	80
2. случайные отравления алкоголем	15,3	15,1	8,4	7	8,5	4,7	2,3	48,9
3. самоубийства	20,3	23,6	24,7	19,7	18,3	19,1	14,2	74,3
Болезни органов дыхания	67,3	68,7	71,3	72,4	73,1	81	68,7	84,8
инфекционные и паразитарные болезни	15,3	12,3	13,5	13,4	13,9	13,1	8	61,1
из них от туберкулеза	10,1	8,8	9,2	6,4	7,3	-	-	-
болезни органов пищеварения	99,4	95,3	81,2	86,6	89,6	90,1	89,9	99,8

Рис. 4. Динамика рождаемости и смертности населения (число родившихся и умерших в расчете на 1000 человек населения)

По уровню рождаемости Псковская область относится к территориям с низким уровнем рождаемости. Из таблицы 3 видно, что коэффициент смертности снижается. Но несмотря на снижение коэффициента смертности, до сих пор не преодолены последствия его роста. Превышение смертности над рождаемостью наблюдается в течение всего рассматриваемого периода (таблица 2) [3].

Мною было отдельно выделено и проведено сравнение показателей за период с января-октябрь 2018 года с тем же периодом январь-октябрь 2019 года.

Смертность в Псковской области в январе-октябре 2019 года снизилась на 3%, рождаемость на 9,2%. Естественная убыль в расчете на 1000 населения в январе-октябре увеличилась на 1.06% по сравнению с этим же периодом 2018 года. Сравняя далее этот период можно отметить, что общий коэффициент смертности снизился на 2% и составил 17,3 умерших на каждую тысячу населения. В целом по Псковской области число умерших в 1,8 раза превысило число родившихся.

Рис.5. Распределение умерших по причинам смерти за период январь-октябрь 2019 года.

Из рисунка 5 можно сделать вывод, что основными причинами смерти населения Псковской области в период с января-октябрь 2019 год являются болезни системы кровообращения и новообразования.

Одной из причин высокой смертности населения в Псковской области является состояние здравоохранения (таблица 4) [1]. Ликвидация медицинских учреждений (увеличилась на 31% по сравнению с 2014 г.), закрытие ФАПов (увеличилась на 1.7%) привело к увеличению смертей. Попытки повысить численности

врачей и среднего медицинского персонала на 10000 человек населения не компенсирует ликвидации поликлиник и больниц. Усугубляет положение низкая оплата труда, отсутствует профилактическая медицина. На фоне отрицательной динамики состояния здравоохранения Псковской области услуги для большинства стали малодоступными, особенно на селе.

Таблица 4. Состояние здравоохранения Псковской области.

Год	Мед. Учреждения число на конец года	Число ФАПов на конец года	больничные койки на 10000 чел.	врачи на 10000 чел.	средний мед. персонал на 10000 чел.
2014	39	353	96,2	28,8	89,4
2015	27	349	92,2	28,4	88,7
2016	27	355	89,9	28	87,3
2017	27	354	94,9	28	84,9
2018	27	347	95,6	27,1	82,8

В результате Псковская область не обладает необходимыми демографическими ресурсами для стабилизации численности населения. Но в соответствии с нацпроектом «Демография» до 2024 года разработана и утверждена госпрограмма Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на 2014-2020 год». Основными задачами данной программы являются снижение смертности населения (особенно в трудоспособном возрасте), предупреждение социального сиротства, создание достойных условий для жизнедеятельности семьи. Для увеличения рождаемости в Псковской области действует закон «О региональном материнском капитале». Согласно этому закону женщины и мужчины, родившие (усыновившие) третьего

или последующего ребёнка получает выплату в размере 100000 рублей. Планируется также снижение смертности населения путем реализации национального проекта «Здравоохранение», который включает в себя повышение доступности и качества медицинской помощи, укрепление первичного звена здравоохранения, развитие профилактического направления в медицине, обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью.

Рассмотрев основные демографические показатели, можно сделать вывод о неблагоприятной демографической ситуации в Псковской области, что связано с несостоятельностью региональной демографической политики.

Литература:

1. Справочник основных показателей деятельности здравоохранения Псковской области за 2018 год. Псков 2019 - 66 с.
2. Псковский статистический ежегодник. 2019: Стат. сб./ Псковстат - П., 2019. - 324 с.
3. Псковская область в цифрах. 2019: Крат. стат. сб. (к 75-летию образования Псковской области)/ Псковстат - П., 2019. - 158 с.